

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ЖАРАЁНИДА ФУҚАРОЛАР ИШТИРОКИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	5
2. Султанова Сабохат Алишеровна О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Ли Адик Александрович НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	21
4. Safojeva Sadoqat Musoyevna IJTIMOIY TARMOQDA SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARDAGI MUVOZANATNI TA'MINLASH: FUQAROLIK QONUNCHILIGINI TAKOMILLARISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	32
5. Berdialiyev Baxtiyor Erkinovich QIMOR VA TAVAKKALCHILIKKA ASOSLANGAN BOSHQA O'YINLARNI TASHKIL ETISH HAMDA O'TKAZISHNING IJTIMOY XAVFLILIGI.....	41
6. Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li JINOYAT KODEKSI MAXSUS QISMIDA NAZARDA TUTILGAN JINOYAT BELGILARIGA NISBATAN XATO QILINGANDA QILMISHNI KVALIFIKATSIYA QILISH.....	49
7. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich SHEKLANGAN AQLI RASOLIKNING YURIDIK MEZONI.....	58
8. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Хамракулов Умиджон Шарабидинович КИБЕРЗЎРАВОНЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА БУ БОРАДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	65
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASH BILAN BOG'LIQ XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI TAHLILI.....	73
10. Тошниёзов Сардор Уралбаевич КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШНИНГ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....	80
11. Азходжаева Роза Алтыновна РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ НОРМ В РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.....	87
12. Турдиев Хайитжон Усмонкул ўғли ПАРЛАМЕНТ ТЕКШИРУВИ ИНСТИТУТИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	95

12.00.10-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Азходжаева Роза Алтыновна,
Кандидат юридических наук
E-mail azroza@yandex.ru

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ НОРМ В РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

For citation: Azkhodjaeva Roza Altinovna. THE ROLE AND IMPORTANCE OF INTERNATIONAL HEALTH STANDARDS IN THE REGULATION OF HEALTH ISSUES. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 9, pp.87-94

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312593>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются роль и значение медико-санитарных норм ММСП, история возникновения и его особенности. Определены цели и сфера применения ММСП, значение понятия «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». Рассмотрены различия между ММСП 1969 и 2005 гг. Проанализированы положительные тенденции ММСП, а также недостатки и проблемы в реализации требований. В заключительной части статьи представлены выводы и предложения по совершенствованию ММСП.

Ключевые слова: международные медико-санитарные правила, международный договор, здравоохранение, право, чрезвычайная ситуация, ВОЗ, инфекционные заболевания, государства-участники, сотрудничество, Республика Узбекистан, COVID-19.

Azxodjaeva Roza Altinovna,
Yuridik fanlar nomzodi
E-mail: azroza@yandex.ru

SOG'LIQNI SAQLASH MASALALARINI TARTIBGA SOLISHDA XALQARO SOG'LIQNI SAQLASH NORMALARINING ROLI VA AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada MMSP tibbiy-sanitariya me'yorlarining roli va ahamiyati, paydo bo'lish tarixi va uning xususiyatlari muhokama qilinadi. MMSPNING maqsadlari va ko'lami, "xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan sog'liqni saqlash sohasidagi favqulodda vaziyat" tushunchasining ahamiyati aniqlandi. 1969 va 2005 yillardagi MMSP o'rtasidagi farqlar ko'rib chiqildi. MMSPNING ijobiy tendentsiyalari, shuningdek talablarni amalga oshirishdagi kamchiliklar va muammolar tahlil qilindi. Maqolaning yakuniy qismida MMSPNI takomillashtirish bo'yicha xulosalar va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro sog'liqni saqlash qoidalari, xalqaro shartnoma, sog'liqni saqlash, huquq, favqulodda vaziyat, JSST, yuqumli kasalliklar, ishtirokchi davlatlar, hamkorlik, O'zbekiston Respublikasi, COVID-19.

Azkhodjaeva Roza Altinovna,
PhD in Law
E-mail azroza@yandex.ru

THE ROLE AND IMPORTANCE OF INTERNATIONAL HEALTH STANDARDS IN THE REGULATION OF HEALTH ISSUES

ANNOTATION

This article discusses the role and significance of the health standards of IHR, the history of its occurrence and its features. The objectives and scope of the IHR, the meaning of the concept of "public health emergency of international importance" are defined. The differences between the IHR of 1969 and 2005 are considered. The positive trends of IHR, as well as shortcomings and problems in the implementation of requirements are analyzed. The final part of the article presents conclusions and suggestions for improving the IHR.

Keywords: international health regulations, international treaty, healthcare, law, emergency, WHO, infectious diseases, participating States, cooperation, Republic of Uzbekistan, COVID-19.

Сегодня в мире существует великое множество инфекционных болезней, и во все времена они были главными врагами человека. История знает множество примеров опустошительных последствий оспы, чумы, холеры, тифа, дизентерии, кори, гриппа. Заразные болезни появились на Земле еще до человека. Человечество столкнулось с этой проблемой еще в доисторический период. Вирусы и бактерии уничтожали миллионы людей, а средств защиты не было практически до последнего столетия.

Во-первых, это активное развитие туризма. По всему миру из страны в страну вместе с людьми путешествуют и инфекционные заболевания. Ежегодно число туристов увеличивается приблизительно на 6% в год.

Во-вторых, это рост миграционных процессов

В-третьих, растет число вновь возвращающихся и вновь возникающих заболеваний.

Следует подчеркнуть, что инфекционный процесс - один из самых сложных в природе биологических процессов, а инфекционные болезни являются грозными разрушительными факторами для человеческого общества, наносящими ему колоссальный экономический ущерб.

Безусловно, главная роль в регулировании сотрудничества государств в борьбе с инфекционными болезнями принадлежит ВОЗ.

Первоначальные Международные медико-санитарные правила (ММСП) были основаны в 1969 году, но их основы можно проследить до середины XIX века, когда принимались меры обсуждались вопросы борьбы с распространением чумы, желтой лихорадки, оспы и особенно холеры через границы с минимальным вмешательством в мировую торговлю.

В 1951 году ВОЗ выпустила свои первые правила профилактики инфекционных заболеваний, «Международные санитарные правила», в которых основное внимание уделялось шести болезням; холера, чума, возвратный тиф, оспа, брюшной тиф и желтая лихорадка. В 1969 г. они были пересмотрены и переименованы в «Международные медико-санитарные правила» [1].

В 1973 году на двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения внесла поправки, касающиеся вопросов холеры. В связи с появлением новых инфекционных болезней в последующих сессиях государства-члены ВОЗ ощутили необходимость пересмотра ММСП.

Международные медико-санитарные правила (ММСП) -международный договор, устанавливающий обязательные глобальные правила в области

общественного здравоохранения с целью усиления медико-санитарной безопасности на национальном, региональном и международном уровнях. Они приняты на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 23 мая 2005 года, вступили в силу в 2007-м и являются обязательными для исполнения странами-членами ВОЗ. [2]

Одним из наиболее важных аспектов ММСП-2005 года является создание глобальной системы эпиднадзора за чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, имеющими международное значение. ММСП-2005 года расширяет сферу применения правил, укрепляет авторитет ВОЗ в области эпиднадзора и ответных мер, содержит более строгие обязательства по эпиднадзору и ответным действиям и применяет принципы прав человека к мероприятиям общественного здравоохранения [3].

ММСП обеспечивают всеобъемлющую правовую основу, определяющую права и обязанности стран в отношении действий в области общественного здравоохранения и чрезвычайных ситуаций, которые потенциально могут пересекать границы. Являясь одним из базовых документов ВОЗ, правила призваны помочь глобальному сообществу в предотвращении распространения болезней и принятии ответных мер.

Конструктивной особенностью ММСП (2005 г.) стал динамичный, открытый для новых инфекционных болезней, описанный в Приложении 2, где приведена схема и алгоритм верификации чрезвычайных ситуаций. Все качественные характеристики ММСП (2005 г.) были рассчитаны на раннее, предупредительное, гибкое, без громоздких процедур, осуществление скрининга, мониторинга и контроля угроз, реализация которых представляла опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Все это изначально нацелено на высокий потенциал эффективности ММСП (2005 г.), прежде всего, по отношению к современным, самым опасным угрозам и вызовам и особенно новым инфекционным болезням, масштаб разрушительных последствий которых прогностически сильно варьировал, вплоть до катастрофических для международного сообщества. Синдромный подход здесь используется как вспомогательная часть верификации чрезвычайных ситуаций [4].

ММСП устанавливают основополагающие глобальные правовые требования для всех стран в отношении международной координации в выявлении и расследовании рисков для здоровья населения (и связанных с ними вопросов) и реагировании на них; правила требуют, чтобы все страны имели возможность выявлять, оценивать, сообщать и реагировать на события в области общественного здравоохранения.

Согласно же ст. 1.1 ММСП-2005 г. ВОЗ определяет любую инфекцию как заболевание или состояние здоровья, которое угрожает или может угрожать здоровью человека независимо от его источника или происхождения и разделяет на:

1. болезни, которые являются необычными и могут оказать серьезное влияние на здоровье населения:
 - оспа,
 - полиомиелит, вызванный диким полиовирусом;
 - человеческий грипп, вызванный новыми подтипами;
 - тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) или (SARS);
2. болезни, любое событие с которыми всегда оценивается как опасное, поскольку эти инфекции обнаружили способность оказывать серьезное влияние на здоровье населения и быстро распространяться в международных масштабах:
 - холера,
 - легочная форма чумы,
 - желтая лихорадка,
 - лихорадка Ласса,
 - лихорадка Марбург,
 - лихорадка Эбола,
 - лихорадка Западного Нила.
 - лихорадка денге,

- лихорадка Рифт-Валли,
- менингококковая болезнь (менингококковая инфекция).

3. болезнь или медицинское состояние, любые события с которыми потенциально имеют международное значение, включая события с неизвестными причинами или источниками.

Следовательно, ММСП-2005 г. не ограничивается конкретными инфекционными болезнями, что позволяет не только быстро реагировать и предупреждать распространение уже известных заболеваний, но и применять соответствующие меры к новым и постоянно изменяющимся рискам для здоровья населения.

С учетом тенденции глобализации распространения инфекций, неуклонного появления новых и возвращения старых инфекционных заболеваний, роста миграционной активности населения и торговли, всеобщей урбанизации и новых условий хозяйствования, такой подход является более содержательным и предпочтительным для практического применения [5].

Цель и сфера применения ММСП (Статья 2) заключаются в предотвращении, контроле и реагировании на риски международного распространения болезней «способами, соизмеримыми с рисками для здоровья населения и позволяющими избежать ненужного вмешательства в международные перевозки и торговлю». Сфера охвата ММСП, связанная с болезнями, чрезвычайно широка (по существу, подход «все риски»), охватывая не только инфекционные заболевания, но и риски, связанные с химическими или радионуклидными источниками, а также другие биологические риски для здоровья населения.

В правилах также изложены критерии определения того, является ли то или иное конкретное событие «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» (PHEIC); определено требование, чтобы страны выявляли и сообщали о событиях, которые могут представлять собой потенциальную чрезвычайную ситуацию. Как только страна-член ВОЗ идентифицирует событие как PHEIC, она должна в течение 48 часов оценить риски для общественного здоровья, связанные с этим событием. Если событие определено как подлежащее уведомлению в соответствии с ММСП, страна должна сообщить эту информацию ВОЗ в течение 24 часов. [6]

Так, в соответствии со статьей 12 ММСП 30 января 2020 года генеральный директор ВОЗ заявил, что COVID-19 является «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». В тот же день генеральный директор издал ряд рекомендаций («рекомендации COVID-19») в соответствии со статьями 15 и 49 ММСП. Эти рекомендации относились конкретно адресованные ВОЗ; Китайской Народной Республике; «всем странам»; и «глобальному сообществу»[7].

ММСП требуют от стран назначения Национального координатора по ММСП для связи с ВОЗ, создания и поддержания основного потенциала для наблюдения и реагирования, в том числе в назначенных пунктах въезда. Дополнительные положения касаются таких областей международных поездок и перевозок, как медицинские документы, необходимые для международных перевозок.

Постановлением Кабинета Министров от 31 июля 2015 года № 220 Международные медико-санитарные правила были внедрены в Республике Узбекистан. [8] Документ принят в целях организации и укрепления комплексной системы регулирования отношений, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения республики, а также предотвращения международного распространения болезней. Министерством здравоохранения Республики Узбекистан (Национальным координатором по внедрению Международных медико-санитарных правил совместно) с Представительством ВОЗ и компетентными министерствами и ведомствами проведены подготовительные мероприятия по внедрению Правил на территории республики.

ММСП также служит основой для глобальной повестки дня в области безопасности здравоохранения. По мере расширения торговли и путешествий на глобальном уровне расширяются и возможности для более широкой передачи болезней.

Воздействие инфекционных заболеваний на здоровье населения и экономику может нанести огромный вред людям и серьезный ущерб ресурсам страны. Как отмечалось выше, ММСП координируется ВОЗ и направлены на информирование всего мира о рисках и событиях в области общественного здравоохранения. Будучи международным договором, ММСП имеет обязательную юридическую силу; все страны должны сообщать о событиях, имеющих международное значение для общественного здравоохранения.

Страны ссылаются на ММСП, чтобы определить, как предотвратить глобальные угрозы здоровью и контролировать их, сохраняя при этом международные поездки и торговлю как можно более открытыми.

ММСП требуют, чтобы все страны имели возможность в этой ситуации реагировать следующим образом:

- убедиться, что системы наблюдения и лаборатории могут обнаруживать потенциальные угрозы;
- работать совместно с другими странами для принятия решений в чрезвычайных ситуациях общественного здравоохранения;
- сообщать о конкретных заболеваниях, а также о любых потенциальных международных чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения путем участия в сети национальных координационных центров;
- реагировать на события общественного здравоохранения.

ММСП также включают конкретные меры, которые страны могут принимать в портах, аэропортах и наземных пунктах пересечения границы для ограничения распространения рисков для здоровья на соседние страны, а также для предотвращения необоснованных ограничений на поездки и торговлю.

В современном взаимосвязанном обществе как никогда важно обеспечить, чтобы все страны были в состоянии реагировать на угрозы общественному здоровью и сдерживать их. Все страны несут ответственность друг перед другом за создание сильных систем здравоохранения, которые работают над выявлением и сдерживанием событий в области общественного здравоохранения до их распространения. ММСП ориентированы на будущее, требуя от стран учитывать возможное воздействие всех опасностей, независимо от того, происходят ли они естественным образом, случайно или преднамеренно.

Однако, несмотря на более широкое глобальное согласие с важностью ММСП, только около 1/3 стран мира в настоящее время имеют возможность оценивать, выявлять и реагировать на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Эти пробелы в глобальной готовности делают весь остальной мир уязвимыми.

Система мониторинга и оценки ММСП состоит из четырех процессов:

1. Ежегодная отчетность государств-участников по самооценке (SPAR);
2. Совместные внешние оценки (JEE);
3. Обзоры действий (AAR);
4. Имитационные учения (SimEx).

SPAR является обязательным процессом в соответствии с ММСП; JEE, AAR и SimEx являются добровольными. В совокупности они обеспечивают комплексный подход к оценке потенциала страны в области безопасности здравоохранения и разработке рекомендаций по устранению связанных с этим пробелов. Кроме того, результаты JEE и других страновых оценок могут быть использованы для руководства разработкой национальных планов действий по обеспечению безопасности здравоохранения. При совместном использовании эти процессы могут помочь правительствам повысить свою готовность к угрозам инфекционных заболеваний, получить внутреннюю поддержку для работы по обеспечению безопасности здравоохранения и направить партнеров в те области, где требуется дополнительная поддержка. [9]

Совместная внешняя оценка (JEE) - это добровольный и всеобъемлющий процесс оценки потенциала стран в 19 технических областях для устранения рисков инфекционных заболеваний посредством скоординированного реагирования. Процесс JEE объединяет

экспертов со всего мира, чтобы помочь стране оценить свои сильные и слабые стороны и определить рекомендации по улучшению ее потенциала в области безопасности здравоохранения. Многосекторальное сотрудничество в рамках таких процессов, как ЖЕЕ, является ключом к укреплению систем здравоохранения - это означает вовлечение не только партнеров в области здравоохранения, но и других государственных секторов, таких как экология, сельское хозяйство, оборона и финансы.

Посредством ЖЕЕ страны могут:

- выявить наиболее критические пробелы в их системах здравоохранения;
- определить приоритетность возможностей для повышения готовности и реагирования;
- установить взаимодействие с текущими и потенциальными донорами и партнерами для эффективного распределения ресурсов.

После завершения ЖЕЕ внешние эксперты работают со своими страновыми коллегами, чтобы подготовить письменный отчет, который включает в себя оценки и все важные приоритетные действия. Доклад служит для страны руководством по созданию потенциала в области обеспечения безопасности здравоохранения в каждой технической области. Соответствующие приоритетные действия могут быть непосредственно включены в Национальный план действий по обеспечению безопасности здравоохранения и другие процессы планирования. Результаты ЖЕЕ также публикуются в Интернете, так что партнеры могут работать со странами более скоординированным образом для устранения пробелов в области безопасности здравоохранения.

Следует отметить, что ММСП 2005 года представляют собой радикальное изменение по сравнению с предыдущими версиями, а также регламентами до ВОЗ; они переходят от пассивного подхода, основанного на перечне заболеваний и жестких максимальных национальных мерах, к динамичному и открытому подходу, основанному на сотрудничестве и добросовестности государств-участников, где ВОЗ играет центральную роль в эпиднадзоре, оценке рисков и реагировании и нацелена на обеспечение эффективного, но пропорционального реагирования общественного здравоохранения, чтобы избежать ненужного вмешательства в торговлю и торговлю.

Государства-участники обязаны добросовестно сотрудничать с ВОЗ и друг с другом путем оценки событий в области здравоохранения, происходящих на их территории, уведомления ВОЗ о тех из них, которые достигают определенного порога тяжести, предоставления подробной информации и принятия ряда мер в зависимости от характера событий в области здравоохранения. Самое главное, что государства-участники должны создать и поддерживать набор основных возможностей в своих соответствующих национальных системах здравоохранения (а не только в пунктах въезда, таких как порты и аэропорты, как это было в случае предыдущего ММСП), с тем чтобы оперативно выявлять, уведомлять и реагировать на риски для здоровья населения и чрезвычайные ситуации.

Это оказалось одной из главных проблем в осуществлении, поскольку ММСП не имеют как специального механизма финансирования, так и официального механизма мониторинга соблюдения. Отчасти из-за этих недостатков многие страны все еще далеки от достижения необходимого потенциала [10].

Проблемы и неопределенность возникают также и в связи с координацией международных ответных мер на РНЕИС, и вспышка болезни COVID-19 подтверждает эти проблемы. Хотя ММСП содержит относительно четкие обязательства по должной осмотрительности и сотрудничеству, а также по общим мерам в области здравоохранения, национальные меры в ответ на РНЕИС должны руководствоваться временными рекомендациями ВОЗ.

Однако имеющаяся практика свидетельствует о непоследовательном уровне соблюдения, в частности в том, что касается ограничений на поездки и торговлю с пострадавшими странами.

Государства-участники могут принимать в соответствии со статьей 43 ММСП меры в области здравоохранения, расходящиеся с рекомендациями ВОЗ или иным образом

нарушающие ряд положений ММСП, при условии, что они являются прямым ответом на РНЕИС или риск для здоровья населения, основаны на научных данных и оценке риска, пропорциональны риску; если данные меры существенным образом нарушают международное движение более чем на 24 часа, государство представляет ВОЗ обоснование их применения с точки зрения общественного здравоохранения и соответствующую научную информацию.

Сложная формулировка статьи 43 затрудняет определение того, могут ли государства-участники нарушать ММСП при осуществлении дополнительных мер, и не дает конкретных указаний государствам, которые решают выйти за рамки рекомендаций ВОЗ или предпринять действия в нарушение определенных обязательств по ММСП. Секретариат ВОЗ может взаимодействовать с государствами-исполнителями, но имеет ограниченные полномочия по привлечению их к ответственности и размещает свои анализы и информацию на веб-сайте, открытым только для сторон ММСП и недоступным для общественности.

Процедуры урегулирования споров, предусмотренные в статье 56 ММСП, также до сих пор не применялись, поэтому мы не располагаем сводом судебной практики, который мог бы помочь прояснить пределы законного поведения.

Поэтому некоторые эксперты поставили под сомнение обязательный правовой характер ММСП 2005 года, учитывая отсутствие механизмов правоприменения или даже мониторинга соблюдения и явное игнорирование государствами-участниками рекомендаций ВОЗ. Однако если в конечном итоге будет установлено (например, ассамблеей здравоохранения или судебным органом), что государства-участники могут нарушать ММСП посредством мер, предусмотренных статьей 43, которые превышают рекомендации ВОЗ, то, следовательно, эти рекомендации приобретают юридическую силу. Двусмысленность текста и отсутствие судебной практики по этому вопросу оставляют неопределенными правовые основы механизма подотчетности в статье 43.

Кроме перечисленных недостатков, также отмечают, что:

- многие развивающиеся страны не имеют возможности выявлять и реагировать на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения в силу банального отсутствия необходимых для этого ресурсов и соответствующей инфраструктуры эпиднадзора (лишним тому подтверждением является вспышка лихорадки Эбола в 2014-2016 гг. в Западной Африке);
- некоторые страны могут принять решение действовать в одностороннем порядке исключительно в собственных интересах, где собранная информация и биологические данные совсем не обязательно передаются международному сообществу. такая ситуация имела место в 2007 году, когда правительство Индонезии отказалось передавать ВОЗ штаммы птичьего гриппа, опасаясь завышенных цен на вакцину и требуя гарантии того, что ни одна фармацевтическая компания не станет продавать вакцину с коммерческой целью (что сделало бы вакцинопрофилактику нереально дорогой для страны);
- во многом Международные медико-санитарные правила рассматривают интересы здоровья населения, как подчиненные по отношению к проблемам государственной безопасности и состоянию экономики. Поэтому меры их реализации в значительной степени сводятся к чрезмерному надзору, со значительно меньшим вниманием к вопросам помощи развивающимся странам;
- отсутствуют правовые механизмы для обеспечения соблюдения установленных ММСП-2005 г. требований. Таим образом, накладывая определенные обязательства на государства-участники, ВОЗ не предусмотрело никакой ответственности за их нарушение, тем самым подрывая надежность в осуществлении достигнутых договоренностей. [11]

Вспышка COVID-19 вновь проверяет эффективность и доверие к ММСП не только как к правовому инструменту, но и как к инструменту общественного здравоохранения.

Таким образом, учитывая сложность и большое количество переменных, окружающих вспышки заболеваний, нереалистично ожидать надежной системы, которая могла бы обеспечить безупречные решения в области общественного здравоохранения, требуя общего соблюдения и навязывая самоограничение. Тем не менее, существуют серьезные вопросы разработки и осуществления, которые должны быть основательно и срочно рассмотрены, чтобы избежать необратимого ослабления целостности ММСП как единственной и необходимой правовой основы глобальной безопасности здравоохранения.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. https://alphapedia.ru/w/International_Health_Regulations
2. https://www.who.int › ihr › Intro_legislative_impl...
3. <https://barrist.ru/mezhdunarodnoe-i-rossijskoe-zakonodatelstvo-v-sfere-obespecheniya-zashchity-ot-osobo-opasnyh-infekcij/>
4. Попова А.Ю., Топорков В.П., Смоленский В.Ю. и др. Эффективность Международных медико-санитарных правил при предупреждении и контроле чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического и биологического характера // Проблемы особо опасных инфекций. 2017, вып. 2. С. 6. (Popova A.Yu., Toporkov V.P., Smolensky V.Yu. Effektivnost' Mezhdunarodnykh medico-sanitary rules in the prevention and control of emergency situations of sanitary-epidemiological and biological character // Problems of especially dangerous infections. 2017, no. 2. P. 6.)
5. <https://barrist.ru/mezhdunarodnoe-i-rossijskoe-zakonodatelstvo-v-sfere-obespecheniya-zashchity-ot-osobo-opasnyh-infekcij/>
6. <https://docs.cntd.ru/document/901947562>
7. Заявление по итогам второго совещания Комитета по чрезвычайной ситуации в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, в связи со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019 г. (nCoV). Statement following the second meeting of the Emergency Committee under the International Health Regulations in connection with the 2019 Novel Coronavirus (nCoV) outbreak URL: [https://www.who.int/ru/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/ru/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)).
8. Постановление Кабинета Министров от 31 июля 2015 года № 220 «О мерах по внедрению Международных медико-санитарных правил в Республике Узбекистан». (Decree of the Cabinet of Ministers dated July 31, 2015 No. 220 “On measures to implement the International Health Regulations in the Republic of Uzbekistan”.) URL: <https://lex.uz/docs/2716476>.
9. International Health Regulations (IHR). URL: <https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/ghs/ihr/index.html#:~:text=As%20an%20international%20treaty%2C%20the,trade%20as%20open%20as%20possible>.
10. Gian Luca Burci. The Outbreak of COVID-19 Coronavirus: are the International Health Regulations fit for purpose? URL: <https://www.ejiltalk.org/the-outbreak-of-covid-19-coronavirus-are-the-international-health-regulations-fit-for-purpose/>.
11. <https://barrist.ru/mezhdunarodnoe-i-rossijskoe-zakonodatelstvo-v-sfere-obespecheniya-zashchity-ot-osobo-opasnyh-infekcij/>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000